

காஞ்சிவனம் புரவி எடுப்பு திருவிழா

ம.ரஞ்சிதா,
தமிழ் ஆர்வலர்.
சூரக்குண்டு,மதுரை.

Abstract :

It can be assumed that the people must have worshiped in awe of the miracles of the five natural forces, and the worship must have arisen to protect themselves from the wrath of nature."The Lord should be worshiped with fear and love," says the Upper Devaram. It is said that they should have appeared and flourished spontaneously on the basis of fear as far as universal belief, worship and worship of God is concerned. The fear of God and the belief that life will be healthy, prosperous, comfortable and carefree if they do not violate the customs of their ancestors motivate people to perform these rituals.

முன்னுரை:

இயற்கை சக்திகளான ஐம்பூதங்களின் அற்புதங்களைக் கண்டு மக்கள் வியந்து வணங்கிடுக்க வேண்டும் என்றும், இயற்கையின் சீற்றத்திற்கு அஞ்சி அதிலிருந்து தம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் வழிபாடு தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்றும் கருதலாம்.

"இறைவனை அஞ்சியாகினும் அன்பு கொண்டாகினும், துதித்து வழிபட வேண்டும்" என்று அப்பர் தேவாரம் கூறுகிறது. உலகளாவிய கடவுள் நம்பிக்கை, வழிபாடு, பூசை ஆகியவற்றைப் பொறுத்த அளவில் அவை அச்ச அடிப்படையிலும் தன்னிச்சையாகத் தோன்றித் தழைத்திருக்க வேண்டும் என்பர். கடவுளிடம் கொண்ட அச்சமும், முன்னோர் வழக்கமும் மீறாமல் நடந்து கொண்டால்தான் வாழ்க்கை நலமானதாய்,வளமானதாய், வசதியானதாய் கவலையற்றதாய் அமையும் என்ற நம்பிக்கையும் சேர்த்து இச்சடங்குகளை விடாமல் செய்ய மக்களைத் தூண்டுகின்றன என்பர் சோமலெ.

நாட்டுப்புற வழிபாட்டின் தோற்றம் :

மனித சமுதாயம் பல்வேறு காரணங்களால் பல்வேறு பிரிவுகளாக வாழ்ந்து இருந்த போதிலும் அச்சமுதாயம் ஒன்றிணைந்து கொண்டாடுவது திருவிழாவாகும். தமிழகத்தில் 2000 ஆண்டுகளாக விழாக்கள் நடைபெற்று வருவதைக் காணமுடிகிறது. சமுதாய கலை அனுபவமே மேலோங்கி வளர்கின்றது. கலைகளின் வளர்ச்சிக்குத் திருவிழா தான் முக்கிய காரணிகள் ஆகும். கடலோடு கலக்கும் ஆறுகள் போல் எல்லாத் தெய்வ வணக்கமும் என்னையே அடைகிறது என்று கண்ணபிரான் சொன்னது உண்டு. ஆறுகளைக் கூட எண்ணிவிடலாம் ஆனால் தெய்வங்களையும் தேவதைகளையும் வழிபாடுகளையும் எண்ணுவதும் எழுதுவதும் அரிதினும் அரிதாகும் என்று கலைக்களஞ்சியம் கூறுகிறது. இயற்கை வழிபாட்டோடு காலப்போக்கில் பண்டைய மக்கள் இறந்து போன தமது முன்னோர்களையும், தாய் தந்தையரையும் வழிபடத் தொடங்கினர். அவர்களை அடக்கம் செய்த இடங்களில் கல்லை நாட்டி அக்கல்லின்கண் தங்களின் முன்னோர்களை வணங்கி வந்தனர். வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து மறைந்த முன்னோர்களின் நடுகல்லின் மீது அவர்களின் சிறப்புகளை எழுதிப் பெருமையும் அடைந்தனர். இவ்வழக்கத்தினை எடுத்துரைப்பதாகப் புறத்திணையியல் நூற்பா,

**“காட்சி கால்கோள் நீர்ப்படை நடுகல்
சீர்தகு மரபில் பெரும்படை வாழ்த்தலென்று
இம்மூன்று மரபிற் கல்லொடு புணர்ச்
சொல்லப்பட்ட எழுமூன்று துறைத்தே”**
(தொல். பொரு. புறம்:63)

என அமைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. பண்டைத் தமிழர்களிடம் நிலைபெற்றிருந்த நடுகல் வழிபாடே பிற்காலத்தில் சிறுதெய்வ வழிபாடாக மாறியது எனலாம்.

கோவில் மரம் வழிபாடு :

இயற்கையை வழிபடத் தொடங்கிய மக்கள் சிலவகை மரங்களில் தெய்வம் குடியிருப்பதாகவும் சிலவகை மரங்களுக்குத் தெய்வீக சக்தி இருப்பதாகவும் நம்பினர். ஆதலால், அவ்வகை மரங்களை வணங்கத் தொடங்கினார்கள். தொடக்க காலத்தில் இயற்கைத் தெய்வங்களுக்கும், நடுகல் தெய்வங்களுக்கும் அத்தகைய மரங்களின் நிழலில் கோவில்களை ஏற்படுத்தினர். இதில் குறிப்பிட்ட மரத்தொடு, குறிப்பிட்ட தெய்வத்தைத் தொடர்புபடுத்தி வழிபடுவதே இன்றும் காணலாம்.

வழிபாடு என்பது இலக்கியம் சாராத வகையில் அடங்கும். இவ்வழிபாட்டு முறைகளைப் பற்றி ஆய்வு செய்தால் நாட்டுப்புறச் சமயம் பற்றியும், அவர்களின் பழக்க வழக்கங்கள் பற்றியும் அறியலாம். நாட்டுப்புற மக்கள் தங்களுக்கு நன்மை ஏற்பட்டால் அது தெய்வத்தால் வந்தது என்றும் தீமை ஏற்பட்டால் அதுவும் தெய்வத்தின் கோபத்தால் நேர்ந்தது என்றும் நினைத்துத் தெய்வங்களுக்கு பலியிட்டும், காணிக்கை செலுத்தியும் தங்களைக் காத்து அருளுமாறு வேண்டிக் கொள்வார்.

காஞ்சிவனம் கோவில் வரலாறு

மதுரை மாவட்டம் மேலூரில், 18 பட்டி கிராமங்களை உள்ளடக்கிய நடுவ நாட்டின் காவல் தெய்வமாக காஞ்சிவனம் உள்ளது. தொண்டை மண்டலத்தில் இருந்து இடம்பெயர்ந்த மக்கள் முதன்முதலாக குடியேறிய நாடு மேலூர். இதற்கு பழைய நாடு, நடுவ நாடு, தன்னரசு நாடு என்ற பெயரும் உண்டு. காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வேட்டையாடிக் கொண்டே வந்த முன்னோர் கையில் வளரியும் வேட்டை நாயுடன் வளமான பகுதியான மேலூரில் குடியேறியதால் அவர் காஞ்சிவனம் என்றும் நடுவனாட்டின் காவல் தெய்வமாகவும் விளங்குகிறார். காஞ்சிவனம் கோவிலே நடுவ நாட்டின் பொதுக்கோவில் ஆகும். நடவ நாடு பூர்வீகமாக 18 பட்டிகளை உள்ளடக்கியது. அவை,மேலூர், தெற்குப்பட்டி, சொக்கம்பட்டி, மலம்பட்டி, கட்டகன்பட்டி, ஒத்தவீடு, மேல தெரு, நடுவளவு, புதுசுக்காம்பட்டி, பழைய சுக்காம்பட்டி, பல்லவராயன் பட்டி, நொண்டிக் கோவில்பட்டி, வெள்ளநாதன் பட்டி, கொண்டப்ப நாயக்கன்பட்டி, உசிலம்பட்டி, சின்னரசம்பட்டி இவற்றில் மேலூர் தலைமை

கிராமமாக உள்ளது. தந்தை வழியில் 12 கரைகள் உள்ளதாகவும், இவை ஏழு கரை ஐந்து கரைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏழு கரை :

- 1.சொக்கன் கரை
- 2.சேராப்புலி கரை
- 3.வீராச்சிக்கரை
- 4.கள்ளன் கரை
- 5.வெள்ளப்பரப்பய கரை
- 6.வழக்கன்கரை
- 7.வலங்கை கரை

இவற்றில் தலைமை கரையாக சொக்கன் கரை உள்ளது. ஏழு அம்பலக்காரர்கள் தலைமை கரையான சொக்கன் கரையிலிருந்து தேர்வு செய்யப்படுவர்.

ஐந்து கரை :

- 1.இளமன்கரை
- 2.வெள்ளநாதன் கரை
- 3.ஒஞ்சிக்கரை
- 4.வன்னியன் கரை
- 5.கண்ணம்பட்டியான் கரை

இந்த ஐந்து கரையில் தலைமை கரையாக இளமன்கரை உள்ளது. ஐந்து அம்பலகாரர்களும் இந்த இளமன்கரையில் இருந்து தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது.

புரவி எடுப்பு திருவிழா :

13 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு காஞ்சிவனம் கோவிலில் புரவி எடுப்பு திருவிழா நடைபெற்றது.மேலூர் மந்தையில் 18 பட்டி கிராமங்களுக்கு பாத்தியப்பட்ட ஏழு கரை, ஐந்து கரை அம்பலக்காரர்கள் கிராம மக்கள் இளங்கட்சிகள் சேர்ந்து திருவிழாவை நடத்த முடிவு செய்தனர்.காஞ்சிவனம் கோவிலில் இருந்து புறப்பட்ட 18 பட்டி அம்பலக்காரர்கள் மற்றும் இளங்கட்சிகள் மேள.தாளம் முழங்க பலியிடப்படும் ஆட்டுக்குட்டிகளை நகரின் முக்கிய வீதிகளில் ஊர்வலமாக அழைத்துச் சென்றனர். அதனைத் தொடர்ந்து மலம்பட்டி கோட்டைக்கிணறு பகுதியில் உள்ள பலியிடங்களில் கிராம மக்கள் புடைசூழ, பெண்கள் குலவையிட ஆட்டுக்குட்டிகள் பலியிடப்பட்டது. பலியிடப்பட்ட ஆடுகளின் இரத்தத்தை மக்கள் நெற்றியில் திலகமிட்டுக் கொண்டனர். இதனை தொடர்ந்து புரட்டாசி மாதத்தில் புரவி எடுப்பு விழா நடத்தப்பட்டது.

செப்டம்பர் 19-ஆம் தேதி பிடிமண் கொடுத்து குதிரைகள் தயார் செய்யும் நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கியது. அன்றிலிருந்து 15 நாட்களும் காஞ்சிவனம் கோவிலில் மந்தை மற்றும் 18 பட்டி ஊர் மந்தைகளிலும் இரவில் கும்மியடித்து வழிபாடு செய்கின்றனர்.

கும்மி பாடலில் காஞ்சிவனம் வர்ணனை, பிடிமண் கொடுத்தல் போன்றவை பாடலாகப் பாடப்படுகிறது.

வேட்டை நாயும் துணையிருக்க வேதமெல்லாம் தலைவணங்க

அண்டமெல்லாம் நடுநடுங்க

எங்க வேட்டைக்காரனே வாருமையா மண்ணையாலும் மன்னவரே!

மாயமதுர வீரவரே

அண்டமெல்லாம் சதிராட

மேலூர் கோட்டையாலும்

எங்கள் காஞ்சிவனமே வாருமையா!

குருத்துப்பட்டி வேளாருமே கும்பிட்டு பிடிமண்ணு வாங்குறாங்க

மந்தையில் இருந்து வாரும் ஐயா!

குதிரைகள் தெற்குப்பட்டி மந்தையில் செய்யப்படுகிறது. முதலாவதாக காஞ்சிவனம் சிலை, வேட்டை நாய், மற்றும் சேமண் குதிரை செய்யப்படுகிறது. அதற்குப் பின் கிராமத்திற்கு ஒன்று என 18 குதிரைகளும் நேர்த்திக்கடன் குதிரைகளும் செய்யப்படுகின்றன. 15-வது நாள் காஞ்சிவனம் கோவிலில் 18 பட்டி சாமி ஆடுபவர்கள், அம்பலக்காரர்கள் இளங்கச்சிகள், கிராம மக்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி மந்தையிலிருந்து நொண்டி கோவில் தெரு, திருவாதவூர் ரோடு வழியாக தெற்குப்பட்டி செல்கின்றனர். அவர்களை வரவேற்கும் விதமாக வான வேடிக்கை, மேளதாளம் முழங்க தெற்குப்பட்டி மந்தையில் சாமியாட்டம் தொடங்கி அம்பலக்காரர்கள் சாமி சிலைகளுக்கும் குதிரைகளுக்கும் மரியாதை செய்து பட்டாடைகள் மற்றும் குதிரைகளுக்கு கண்ணாடி அணிந்து சாமி கும்பிடப்படுகிறது. காஞ்சிவனம் கோவிலில் இருந்து வரும் 18 பட்டி அம்பலக்காரர்கள் குதிரைகளுக்கு மரியாதை செய்யும் வரும் வரை யாரும் குதிரைகளுக்கு மாலை போடக்கூடாது என்ற கட்டுப்பாட்டையும் காணலாம். காஞ்சிவனம் தலைமைதாங்க முதலாவதாக சேமண்குதிரையும் மற்ற குதிரைகளும் தெற்குப்பட்டி மந்தையிலிருந்து புறப்படுகின்றன. சேர்மண் குதிரையை முதல் கரையான தெற்குப்பட்டி கிராம மக்களே தூக்குவார்கள் என்றும், மற்ற குதிரைகளை அந்தந்த கிராமத்துக் கரைகாரர்கள் தூக்குவார்கள் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. தெற்குப்பட்டியில் இருந்து திருவாதவூர் ரோடு வழியாக நொண்டு கோவில் வந்து சேர்கின்றனர். அங்கிருந்து மேலூர் மெயின் ரோடு வழியாக காஞ்சிவனம் மந்தைக்கு மேற்கு நுழைவுவாயில் வழியாக கொண்டுவரப்படுகிறது. அன்று இரவு காஞ்சிவனம் மந்தையில் நாடகம் வைத்து மறுநாள் மாலை நான்குமணி அளவில் குலத்துக்காரர்கள் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் அனைவரும் காஞ்சிவனத்தை வழிபட்டு, வானம் வேடிக்கையும், மேளதாளமும் முழங்க ஆட்டம் பாட்டத்துடன் கிழக்கு நுழைவு வாயில் வழியாக தூர்க்குண்டு மாத்திக்கம்மாய் கரையில் உள்ள அய்யனார் கோவிலுக்கு கொண்டுவரப்படுகின்றது. தற்போது 2023 அக்டோபர் மாதம் 4-ம் தேதி புரவி எடுப்பு விழா நடைபெற்றதை தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இவ்வாறு மேலூர் காவல் தெய்வமான காஞ்சிவனம் சாமியை வழிபடுவதால் மக்கள் பிணி நீங்கி, போதிய மழை பெய்து விவசாயம் செழிக்கும் என்பது மேலூரைச் சுற்றியுள்ள மக்களின் நம்பிக்கையாக இருப்பதை உணர முடிகிறது.

தொகுப்புரை :

உருவாய், அருவாய், உளதாய், இலதாய் இருக்கக்கூடிய தன்மை சிறு தெய்வங்களுக்கும் உண்டு. காவல் தெய்வங்கள் ஊரைக் காப்பதாக மக்கள் நம்புகின்றனர். திருவிழா சாதி, மத, இன, வேறுபாடு இன்றி அனைவரும் ஒன்று கூடி வழிபடுவது ஒற்றுமையின் வெளிப்பாடாகவே விளங்குகின்றது. விழாக்கள் என்பன ஆதி மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து நடத்தும் கூட்டு சடங்கில் இருந்து தோன்றியவை ஆகும். இவை மக்களை

ஒற்றுமைப்படுத்தி மதக்கொள்கைகளை இறவாமல் பாதுகாக்கும் ஆற்றல் உடையன என்பதே காஞ்சிவனம் கோவில் வழிபாட்டிலும் திருவிழாக்களிலும் காண முடிகிறது. குலதெய்வமாக இருந்து, ஊர் தெய்வமாக மாறி அனைவரும் வழிபடும் பொது தெய்வமாக இருப்பது மேலார் மக்களின் ஒற்றுமையை பறைசாற்றும் விதமாக உள்ளது என்பதை அறியலாம்.

துணைநூற்பட்டியல் :

- கைலாசபதி. கா - பண்டைத் தமிழர் வாழ்வும் வழிபாடும்,நியூ செஞ்சுரி புத்தக நிலையம் சென்னை.
- சக்திவேல். சு - நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு,மணிவாசகர் பதிப்பகம்,சென்னை.
- தமிழண்ணல் - தொல்காப்பியம் மூலமும் கருத்துரையும்.
- கலைக்களஞ்சியம் தொகுதி 4 - தமிழ் வளர்ச்சி கழகம் சென்னை.
- நாட்டார் தெய்வங்கள் ஆய்வு கட்டுரைகள் - கே.எஸ்.ஆர். கலை அறிவியல் கல்லூரி திருச்செங்கோடு.